

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे समान समाजनिर्मितीचे तत्त्वज्ञान आणि समकालीन राजकीय

समाजशास्त्रातील सोशल मीडियाची भूमिका

डॉ. उत्तम वाघमारे

शारदाबाई पवार महाविद्यालय, शारदानगर माळेगाव (खु.) ता.बारामती जि.पुणे

Corresponding Author – डॉ. उत्तम वाघमारे

DOI - 10.5281/zenodo.18997447

प्रास्ताविक:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जीवनच एक वैचारिक परिवर्तनवादी विचारधारा आहे. कधीही न मरणारी, कधी न कुजणारी अनंत काळापर्यंत टिकणारी जोपर्यंत या जगात माणसे जिवंत आहेत आणि शोषक आणि शोषित आहेत तोपर्यंत मानवी समूहाला मानवी मूल्ये प्रदान करणारी विचारधारा म्हणजे डॉ. बाबासाहेब होय.

खरेतर, माणूस म्हणजे काय? तर पृथ्वीतलावरील अंतिम आणि वास्तव सत्य म्हणजे माणूस. तो निर्मितीक्षम असतो आणि मुळातच जगाची जडणघडण माणूसच करतो. त्या माणसांच्या निर्मितीचा इतिहास हा निसर्गदत्त आहे. माणसांचे किंबहुना मानवी समूहाचे निसर्गाने कधीच विभाजन केलेले नाही; नव्हे तर मानवी समूह कधीच नैसर्गिक विभागला गेलेला नाही. माणसाच्या निर्मितीपासूनच तो अविभाज्य असा होता. असे असतानाही मनुस्मृतीच्या कालखंडात अख्खा माणूसच विभागला गेलेला आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या मानवी समूह निसर्गाने निर्मित जन्मतः सारखेच आहेत. हे जीवशास्त्रीय वैज्ञानिक संशोधनाने सिद्ध केलेले आहे. नैसर्गिकच माणसांची उत्पत्ती एकाच वंशावळीतून, एकाच प्रकारच्या रंगसूत्र- गुणसूत्र आणि आमचे, जन्म स्थळ, जन्मप्रक्रिया आणि जन्मदात्री आईच असताना हा मानव निर्मितीतील सारखेपणा निसर्गाने

निर्माण केलेला असतानाही, जातीचे मानवी कपे कोणी निर्माण केले? निसर्गदत्त मानवांचे विभाजन कोणी केले? का केले? असे अनेक प्रश्न पारंपरिक व्यवस्थेशी अर्थात मनुवादी व्यवस्थेशी किंबहुना भट-ब्राह्मण, पुरोहितांच्या व्यवस्थेशी एकत्रितपणे संदर्भित होतात. आदिकालापासून मानवाच्या अपरिपक्व बुद्धीवर मुद्रित झालेली कातडी सारखी जात, आम्ही कातडीपेक्षाही अधिक स्वतःला चिटकून घेतलेली आहे. जातीला आम्ही सर्व मानवी समूह गोंजारीतच जगतो आहोत. माणूस भेदाचे मूळ असणारी जात आम्ही सर्वस्वाने नाकारत नाही; नव्हे तर इतर मानवी समूहांना जातीय, धर्मीय आणि पंथीय अभिनिवेशातून पाहतो. मात्र माणूस म्हणून त्या माणसांच्याकडे पाहत नाही. परिणामी जात प्रवर्गाचे दृढीकरण होत जाते. त्यातूनच माणूस अधिक गर्विष्ठ, अधिक संकुचित, अंकुचित नि जातीय आवर्तात कायमस्वरूपी अडकलेला राहतो परिणामी निसर्गदत्त एकसंघ असणाऱ्या माणसांच्यात मनुस्मृति, देव-धर्म, कर्मकांड आणि जात-पंथाच्या अभिनिवेशातून जात-वर्ग, जातप्रवृत्ती, जात अभिमान परिणामी माणूस विभिन्न जातीच्या तुकड्या-तुकड्यांत विभागला गेलेला असतो. हे सर्व नैसर्गिक नसताना मात्र जात, धर्म, देव नि इतर कर्मकांड ही मानवकृत असताना मात्र देवकृत असल्याचे खोटे, मानवी मेंदूवर एकदा नव्हे तर अनेकदा जात- वर्गीय व्यवस्थेने मुद्रित

केलेले आहे. म्हणूनच नैसर्गिक एकसंघ असणारा माणूस जाती-जातीमध्ये विभागलेला आहे आणि हीच माणूस भेदाची नीती आणि प्रवृत्ती अखंड मानवी समूहाला जातीय भिंतीच्या विभाजनामुळेच जाती प्रबळ झाल्या. माणसात विसंवाद निर्माण झाला. खरे तर, निसर्गदत्त माणसांच्या जाती नसतातच, त्यांच्यात लिंगभेद असतो. जाती ह्या जनावरांच्यामध्ये असतात, वनस्पतींच्या झाडा-झुडपांच्यामध्ये असतात. म्हणून मानवकृत निर्माण झालेल्या माणूस भेदाच्या कूटनीतीतून नैसर्गिक अखंड माणूस, एकजिनसी माणूस सुटा-सुटा झालेला आपण रोजच पाहतो. म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या चळवळीच्या मुळा ह्या जातीय उच्चाटनाच्या कृती कार्यक्रमात रुजलेल्या आहेत. माणसांना एकसंघ नि एकजिनसी करणे यासाठीच बाबासाहेबांची समग्र आयुष्यातील कृती क्रांतिकारी ठरते.

डॉ. बाबासाहेबांची प्रत्येक हालचाल, श्वास नि प्रत्येक कृती ही जाती-अंतासाठी होती. ज्यातून जातींच्या भिंती उद्ध्वस्त होऊन एक सर्वमान्य समाज निर्माण होणे अर्थात एकजिनसी समाजनिर्मिती करण्याच्यासाठीच बाबासाहेबांनी आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत आणि शेवटच्या माणसासाठी कष्ट उपसले आहेत. त्यासाठीच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचा कृती आणि वैचारिक तत्त्वज्ञानाचा कार्यक्रम आखलेला होता. म्हणूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाच्या अखंडत्वासाठी, निकोप लोकशाहीसाठी, भयमुक्त समाज निर्माणीसाठी आणि दर्जाची आणि संधीची समानता प्रदान करण्यासाठी त्यातून निकोप एकसंघ भारताच्या निर्मितीसाठी सामान्य, उपेक्षित, बहिष्कृत माणूसकेंद्री चळवळी मानवी मूल्यांच्या संवर्धनासाठी बाबासाहेबांनी त्यांच्या चिरंतन तत्त्वज्ञानातून निर्माण केल्या. भारतात जात-धर्म-पंथ विरहित एकजिनसी समाज निर्माणसाठी अभूतपूर्व केलेले कार्य म्हणजे

१९२७ ला महाडचा सत्याग्रह, १९३० ला काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह. डॉ.बाबासाहेबाची चळवळ ही एक जाती नव्हतीस तर ती सार्वभौम मानवी स्वतंत्र्याची सर्वसमावेशक चळवळ होती म्हणूनच त्यांनी शेतकरी-कामगार हा देशाचा पोशिंदा. त्या शेतकरी-कामगारांच्या मूळ प्रश्नांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी सोडवणूक केली. इतकेच नव्हे तर भारतीय देव-धर्म- पुरोहिताने निर्माण केलेली कर्मकांड नि त्यातून समाजात निर्माण झालेली पाप-पुण्य ही संकल्पना. उद्ध्वस्त करून सर्वांगीण परिवर्तन म्हणजे जातीअंत हेच अंतिम सत्य त्यांनी आयुष्यभर भारतीय माणसासाठी स्वीकारला. त्यासाठी त्यांनी पारंपरिक व्यवस्थेच्या विरोधात तर कधी इंग्रजांविरुद्धात संघर्ष केला. याची साक्षी म्हणजे १९१९ सालच्या साऊथ ब्युरो कमिशनसमोरील साक्ष होय.

इतकेच नव्हे तर अस्पृश्यांतर्गत विविध जातीच्या वेगवेगळ्या परिषदेतून बाबासाहेबांनी जाती-अंताचा लढा उभारलेला होता. सर्वसामान्य माणसासहित सर्वहारा माणसांना 'De-caste' करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आयुष्यातील प्रत्येक चळवळीच्या महामार्गावर अस्पृश्य समाजाला त्यांच्या न्याय हक्कासाठीच्या लढ्याला जनजागरण नि मार्गदर्शन करून लढविला. हे इतिहास मान्य आहेच. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२७ ला महाडचा सत्याग्रह हा ऐतिहासिक निसर्गाने निर्माण केलेल्या पाण्यासाठी जगातील अभूतपूर्व सत्याग्रह केला. निसर्गदत्त निर्मितीवर हक्क सांगण्यासाठी महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह घडवून आणला. मुळातच महाडच्या चवदार तळ्यातील पाणी स्वतः पिऊन आणि अस्पृश्य माणसांना पाजून जन्मोजन्माची तहान बाबासाहेबांना भागवायची नव्हती तर अस्पृश्य माणसांना त्यांच्या स्वत्वाची आणि आत्मसन्मानाची ओळख करून घ्यायची होती. म्हणूनच महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह त्यांनी केला. पशु-पक्षी, जीवजंतू, कीटकांना मुक्त

संचारासाठी चवदार तळे खुले होते पण हाडामासाच्या जिवंत अस्पृश्य माणसांना कायमची बंदी हा पारंपरिक मानव मुक्तीचा लढा हा महाडच्या सत्याग्रहाचा मूळ गाभा होता. त्या पाठीमागची मूळ भूमिका समजून घेणे आवश्यक वाटते. या सत्याग्रहाच्या पूर्वतयारीसाठी बाबासाहेबांनी अनेक मीटिंग, सभा-संमेलने, चर्चा घडवून आणलेल्या आहेत. त्याही शिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमवेत अनेक जाती-पंथाचे शेकडो कार्यकर्ते होते. परिवर्तनवादी कार्यकर्ते होते. त्यांच्यासमवेत बाबासाहेबांच्या विचारधारेला मनोमन स्वीकारणारे काही ब्राह्मणही कार्यकर्ते होते. त्याच बरोबर आयुष्यभर कम्युनिस्ट पक्षामध्ये काम केलेले कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्ड होल्डर कॉम्रेड बी.आर. मोरे हे ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुकारलेले सत्याग्रहमध्ये सहभागी झालेले होते. महाडच्या चवदार तळ्याच्या ऐतिहासिक सत्याग्रहाच्या निमित्ताने नैसर्गिक साधन संपत्ती, त्या साधनसंपत्तीच्या उपभोगाचा नैसर्गिक हक्क मानवी समूहाला निसर्गदत्त प्रदान झालेला असतानाही, मनुवादी समाजरचनेने आणि त्यांच्या बटिकांनी मानवी समूहाचे निसर्गदत्त हक्क हिरावून घेतले. हे पारंपरिक, हजारो वर्षांपासून अर्थात बुद्ध कालखंडाच्या चारशे वर्षांनंतर निर्माण झालेल्या मनुस्मृतीच्या शासन व्यवस्थेपासून ते आजतागायत, तीच मनुस्मृतीची मानसिक उतरंड कायम आहे. या अनुषंगाने बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या लढ्याचा अन्वयार्थ नीट समजून घेणे हे आज तरी नक्कीच आवश्यक आहे.

महाडचा सत्याग्रह हा क्रांती लढ्याचा पाया आहे, ज्यांचे-ज्यांचे माणूसपण या व्यवस्थेने हिरावून घेतलेले आहेत. त्या त्या माणसांना त्यांचे माणूसपण बहाल करणे होय. माणूसपण नाकारले गेलेल्या आणि पशूपेक्षाही हीन समजल्या गेलेल्या मानवी समूहाला तुम्ही माणसे आहात, तुम्ही इतर माणसासारखेच माणसे आहात, तुमचे इंद्रिये

आणि इतरांची इंद्रिये आणि शरीरातील प्रक्रिया ह्या सारख्याच असतानाही माणूसपण नाकारल्याच्या मानसिकतेत जगणाऱ्या ह्या अस्पृश्य मानवी समूहाला तुमच्या स्पर्शाने पृथ्वीतलावरील कोणतेही जैविक अथवा अजैविक घटक, नासत नाहीत, त्यांचे विघटन होत नाही, त्या नष्ट पावत नाहीत, त्या विंटाळल्या जात नाहीत. तुम्ही स्पर्शलेल्या पृथ्वीतलावरील कुठल्याही वस्तुत कुठलाच नैसर्गिक बदल घडून येत नाही. हे बाबासाहेब आंबेडकरांना महाडच्या सत्याग्रहाच्या अंतर्गत वास्तव निवस्तुनिष्ठ उघडे-नागडे सत्य अस्पृश्य मानवी समाजाला सूर्याइतके स्पष्ट दाखवायचे होते आणि तुम्ही माणसं आहात, हे त्यांच्याप्रती प्रात्यक्षिकातून सिद्ध करायचे होते. उलटपक्षी येथील प्रस्थापित परंपरावाद्यांना या सत्याग्रहाच्या माध्यमातून अवगतही करायचे होते की, जो मानवी समूह आहे त्या माणसांना तुम्ही विषमतावादी व्यवस्थेचे वाहक सवर्ण मंडळी, अस्पृश्य म्हणून त्यांना पशूपेक्षाही हीन वागणूक देत. ती हाडामासाची जिवंत माणसे आहेत. त्या माणसांनाही तुमच्यासारखेच मन, इच्छा-आकांक्षा, भाव-भावना आहेत आणि त्यांना माणूस म्हणून माणूसपणाची वागणूक प्रधान करणे, तुम्ही माणूस म्हणून तुमचे कर्तव्य आहे. त्यांच्या स्पर्शाने आणि सहवासातून कुठलीच नैसर्गिक प्रक्रिया कधीच खंडित-अखंडित होत नाही. नव्हेतर, विटाळ किंवा बाट हा भाग तुमच्या पारंपारिक मनोवृत्तीचा आहे. अस्पृश्यांनी जर निसर्गदत्त निर्माण झालेल्या पाण्याला स्पर्श केला तर ते पाणी काळे, निळे, पिवळे किंबहुना लाल, हिरवे होत नाही. त्यांचा रंगही बदलत नाही नव्हे तर पाणी दूषितही होत नाही, नासत नाही, कुजत नाही, सडत नाही. हे या प्रात्यक्षिकातून, बाबासाहेबांना येथील पारंपरिकवाद्यांना निक्षून सांगायचे होते आणि ते वस्तुनिष्ठ वास्तव होते, प्रत्यक्षपणे येथील पारंपरिक सवर्ण हिंदू आणि अस्पृश्य या दोन्ही मानवी समूहाला, अस्पृश्यांच्या स्पर्शाने निसर्गाने

निर्माण केलेली कोणत्याही निसर्गदत्त वस्तू दूषित होत नसतात, अगदी त्याच पद्धतीने पाणीसुद्धा अस्पृश्यांच्या स्पर्शाने दूषित होत नाही नि कधीच होणार नाही. हे स्पष्ट विज्ञाननिष्ठतेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी महाडचा सत्याग्रह या क्रांती आंदोलनाच्या लढ्यातून सिद्ध केलेले आहे. आणि येथील दलीत- अस्पृश्य माणसांना तुम्हाला, निसर्गानं दिलेल्या पाण्याला सुद्धा स्पर्श करता येत नाही, तुम्ही माणूस आहात. तुम्ही माणूस म्हणून सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला संघर्ष करावा लागणार आहे. वेळप्रसंगी रक्तलंछित व्हावं लागेल. तुम्ही माणूस म्हणून इतर माणसासारखेच जन्माला आलेले आहात, तेव्हा तुम्ही स्वाभिमान-आत्मसन्मानाने जगा. येथील प्रस्थापित परंपरावादी व्यवस्था तुम्हाला माणूस म्हणून जगू देणार नाही, म्हणून तुम्हाला संघटित होऊन संघर्ष केल्याशिवाय माणूस म्हणून तुमचा आत्मसन्मान परत मिळणार नाही. हे वस्तुनिष्ठपणे आणि प्रत्यक्षातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सवर्ण, स्पृश्य आणि अस्पृश्य यांनाही या लढाईच्या माध्यमातून उघड केले होते. उलटपक्षी येथील सवर्ण हिंदूंनाही या लढ्याच्या माध्यमातून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सूचित केले की, बाबांनो ही अस्पृश्य माणसं आहेत, ते अगदी तुमच्यासारखेच, त्यांच्या स्पर्शाने आणि सहवासाने निसर्गातील कुठलाही घटक दूषित होत नाही, नष्ट होत नाही, सडतही नाही, नासत नाही, कुजत नाही आणि मरतही नाही. म्हणून त्या हजारो वर्षांपासून पशूपेक्षाही हीन म्हणून जगणाऱ्या मानवी समूहाला तुमच्यासारखीच मानवी भाव-भावना, इच्छा असणारा तो मानवी समूह म्हणून बंधू भावासारखे वागावे. ती माणस आहेत. त्यांना माणूस समजून घ्यावे नि त्यांच्याशी माणसासारखा व्यवहार करावा. आणि त्यांना माणूस म्हणून समाजाने स्वीकारावे. हा अंतरीचा आणि माणुसकीचा सल्ला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या क्रांती संदेशातून दिलेला आहे. हेही विसरून चालणार नाही.

महाडचा सत्याग्रह हा क्रांतिकारी लढा हा फक्त अस्पृश्यांच्या हक्क-अधिकाराचा नि सहभागाचाही लढा नव्हता तर समग्र माणूस नि यांचे स्वातंत्र्य, हक्क-अधिकार नि आत्मसन्मानाचा सर्वव्यापी लढा होता नव्हे तर माणूस म्हणून स्वतःला सिद्ध करून घेण्यासाठीचा क्रांतिकारक लढा होता. या अन्वयार्थाने हा लढा समजून घेण्याची नितांत गरज आहे.

अगदी त्याच वैज्ञानिक दृष्टीतून आयोजित नियोजित केलेला १९३० चा नाशिक येथील प्रसिद्ध काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह. या सत्याग्रहाच्या पाठीमागची मूळ भूमिका ही समजून घेण्याची आवश्यकता वाटते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना काळारामाचे दर्शन घेऊन कोणते नवस बोलायचे नव्हते किंवा पुण्य पदरात टाकून घ्यायचे नव्हते. मुळातच बाबासाहेब कर्मकांडाच्या नव्हे तर भारतीय धर्मनिर्मितीच्याच विरोधात होते. काळाराम मंदिराच्या दर्शनाने अस्पृश्य समाज स्पृश्य होणार नव्हता. त्यांचा जन्मोजन्माचा उद्धारही होणार नव्हता पण या काळाराम मंदिर प्रवेशाने अस्पृश्य हा माणूस आहे, ही ओळख ओळख जगाला होणार होती. इतकेच नव्हेतर अस्पृश्यांना त्यांची माणूस पण बहाल करायचे होते, आम्हीही माणसेच हे आहोत हे सिद्ध करायची होते, म्हणूनच काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह केला.

खरेतर, भारत देश हा जाती, देव-धर्म, पंथाने पोखरलेला भारत देश हा देव- धर्माचा वेडा देश म्हणून जगभरात भारत देशाची ओळख आहे. भारतात स्पृश्य-अस्पृश्य या मानवी समूहात देव-धर्म आणि जाती संबंदात भारतीय माणूस अधिक संवेदनक्षम आहे. म्हणून इंग्रजांनी या देशात आल्यानंतर या भारत देशावर राज्य करायचा असेल तर येथील देव-धर्मावर, स्त्री आणि त्यांच्यातील जाती-पंथ यावर टीकाटिप्पणी करायची नाही. हे ठरवूनच, इंग्रजांनी भारत देशात शेकडो वर्षे राज्य केले म्हणून जात-देव-धर्म-

कर्मकांडाच्या अतिसंवेदनशील आणि स्फोटक बाबींतून अंधश्रद्धा, अविज्ञानवादी मानसिकतेचे गुलाम झालेल्या समाजाला, विज्ञाननिष्ठतेतून, प्रात्यक्षिके आणि संशोधनातून येथील भोळ्याभावड्या दलित- अस्पृश्य, कष्टकरी, कामगार-शेतकरी या सर्वहारा मानवी समाजाला जागृत केल्याशिवाय भारतीय समाज जीवनात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय निर्माण होणार नाही. माणसांना निसर्गदत्त दिलेले मानवी हक्क-अधिकार आणि स्वातंत्र्य, भारतीय समाज जीवनात पेरल्या, रुजविल्या आणि उगवणी केल्याशिवाय भारतीय माणसांना माणूस म्हणून बंधुभावाने जगता येणार नाही. जाती, देव-धर्म-पंथामध्ये बंदिस्त असणाऱ्या, मानवी समूहाला त्या-त्या आवर्तातून बाहेर काढल्याशिवाय भारतीय माणूस सुखी-संपन्न होणार नाही. माणसात माणूसपण निर्माण होणार नाही. माणसाला माणूसपण बहाल करण्यासाठी अशा अनेक सर्वसमावेशक कृती लढ्यातून भारताला शहाणपण शिकविण्याचे कर्तव्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. हे त्यांच्या अभ्यास नि चिंतनांती निर्माण केलेल्या तत्त्वज्ञानाच्या माध्यमातून स्पष्ट झालेले आहेच. म्हणूनच अशा विभक्त मानवी समूहांना माणूस म्हणून एकत्र जोडण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी असे आमुलाग्र बदलासाठीचे अनेक प्रयोग त्यांच्या जीवनात आणि चळवळीच्या आयुष्यामध्ये केलेले आहेत

सारांश रुपाने असे म्हणता येईल की समाज परिवर्तनासाठी मीडिया एक माध्यम आधुनिक काळात अतिशय महत्त्वाचे साधन आहे, त्यातीलच जाती-अंतक आणि एकजिनसी समाज निर्माणाचा एक भाग म्हणून महाडचा सत्याग्रह नि काळाराम मंदिर प्रवेश हा जातीअंताच्या आणि एकजिनसी समाज निर्मितीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा क्रांतिकारी प्रयोग होय.

संदर्भ ग्रंथ:

1. कुलकर्णी एम.जी.' भारतीय समाजव्यवस्था, परिमल प्रकाशन खडकेश्वर औरंगाबाद.
2. आमट गेल, वसाहतीक समाजातील सांस्कृतिक बंड बं भाषा पिढी सुगाव, प्रकाशन पुणे, 1995
3. जोगदंड पी.जी, दलित चळवळ सिद्धांत आणि व्यवहार, प्रतिशब्द प्रकाशन, मालाड मुंबई, एप्रिल 2006
4. कसबे रावसाहेब, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि मार्क्स, सुगावा प्रकाशन पुणे एक ऑगस्ट 1985,
5. कोंडेवार ए. वाय. भारतीय सामाजिक समस्या, फडके बुक हाऊस 1932